

SIRDARYO VILOYATINING GEOGRAFIK O‘RNI VA UNING O‘ZIGA XUSUSIYATLARI

Musurmanov N.U.

Guliston davlat universiteti Ekologiya va geografiya kafedrasida tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sirdaryo viloyatining geografik o‘rni, tabiiy sharoiti, iqlimi, iqlim mintaqalari hamda ularning hududiy xususiyatlari yoritilgan. Shu bilan birgalikda viloyat tabiiy sharoiti, iqlim xususiyatlarini o‘rgangan olimlarni fikrlari ham yoritib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: Sirdaryo viloyati, Mirzacho‘l, Geografik o‘rni, Iqlim xususiyati, relyef.

Abstract. This article describes the geographical location, natural conditions, climate, climate regions and their territorial features of the Syrdarya region. At the same time, the opinions of scientists who studied the natural conditions and climate of the region were also discussed.

Key words: Syrdarya region, Mirzachol, Geographical location, Climate, relief.

Аннотация. В данной статье описаны географическое положение, природные условия, климат, климатические регионы и их территориальные особенности Сырдарьинской области. При этом обсуждались и мнения ученых, изучавших природные условия и климат региона.

Ключевые слова: Сырдарьинская область, Мирзачоль, Географическое положение, Климат, рельеф.

Asosiy qism. Sirdaryo viloyatining hududi bir qancha olimlar va mutaxassislar tomonidan turli xil maqsadlarda ham kompleks, ham soha tadqiqotlari bo‘yicha atroflicha o‘rganilgan va keng yoritilgan.

Sirdaryo viloyati geografik o‘rniga ko‘ra Mirzacho‘l tog‘oralik botig‘ida, asosan, Sirdaryoning chap sohili akkumulyativ terrasalarida va qisman Turkiston tizmasi tog‘oldi prolyuvial-allyuvial tekisligida joylashgan. Umumiy maydoni 4,3 ming kv. kilometr. bo‘lib, respublikaning 0.96 foiz (1 foizga yaqin) maydonini tashkil etadi. Nishablik (qiyalik) asosan janubi-sharqdan shimoli-g‘arbga tomon yo‘nalgan. Viloyatning terrasalardagi geosistemalari o‘ziga xos hudud sifatida kishilar e‘tiborini doimo jalb qilib kelgan.

Geografik o‘rni. Sirdaryo viloyati Mirzacho‘lning shimol va shimoli-sharqida, asosan Sirdaryo daryosining chap sohilidagi akkumulyativ terrasalarda joylashgan. Viloyat Mirzacho‘lning o‘zlashtirilgan hududlarini o‘z ichiga oladi. Uning hududi shimol va shimoli-sharqqa tomon pasayib borgan keng tekislik bo‘lib, shimoldan Qozog‘iston respublikasi bilan, shimoli-sharq va sharqdan Respublikamizning ma‘muriy birligi Toshkent viloyati bilan, janubi-sharqdan Tojikiston respublikasi bilan, janub, janubi-g‘arb va g‘arbdan Jizzax viloyati bilan chegaralangan.

Sirdaryo viloyati Mirzacho‘lning keng tekislik, tog‘ oldi balandliklari hamda botiqliklarga ega bo‘lgan o‘ziga xos o‘zaro genetik bog‘liq relyefi bo‘lib, ko‘pincha bu genetik bog‘liqlik olib boriladigan geomorfologik tadqiqotlarda qarama-qarshi fikrlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan. Masalan, N.A. Dimo va N.M. Reshetkinalar Mirzacho‘lga tog‘ oldi tekisligi deb qaragan bo‘lsalar, V.A. Kovda allyuvial tekislik, D.M. Kats va M.A. Pankov tog‘oralik cho‘kma, M.A. Pankov, N.N. Hojiboyev, N.M. Reshyotkina, X.I. Yakubov va boshqalar Mirzacho‘lning tog‘oralik cho‘kma deb qarab, bu cho‘kma Turkistondan keladigan prolyuvial yotqiziqalar hamda Chirchiq, Angren, Sirdaryolarning allyuvial yotqiziqalari bilan qoplangan deb bilgan va shu tarzda

yoʻzishgan. Bu mualliflar ichida M.A.Pankovning ishi har tomonlama majmualari boʻlib, Mirzachoʻlni yagona massiv tariqasida qaraydi.

Mirzachoʻl vohasi tektonik tuzilishi jihatdan bir xil emas. Uning janubidagi togʻ tizmalari paleozoy erasining gersin togʻ hosil boʻlish bosqichida koʻtarilgan. Bu davrda Mirzachoʻlning tekislik qismi dengiz suvi ostida boʻlgan. Soʻngra koʻtarilgan togʻlar yemirilib pasaygan, natijada ularning quyi qismlarini dengiz suvi bosgan. Alp togʻ hosil boʻlish jarayonida oʻsha pasaygan togʻlar qayta koʻtarilib, dengiz suvi chekinib, oʻlkaning tekislik qismi ham quruqlikka aylangan.

Sirdaryo vohaning tekislik qismi shimoli-gʻarbga nishab boʻlib, dengiz sathidan oʻrtacha mutlaq balandligi 250-300 metrni tashkil etadi. Uning shimoli-gʻarbiy qismining dengiz sathidan balandligi esa 230 metr, janubi-sharqiy qisminiki 350 metr, Sirdaryo daryosi sohillari 250 metr, janubi, yaʼni togʻ oldi zonalarining dengiz sathidan balandligi 450-530 metrni tashkil qiladi.

Hududning asosiy nishabligi deyarli oqimsiz, nihoyatda ulkan botiqsimon maydonga yoʻnalgan. Sirdaryoning suvi qadimdan mana shu botiqqa sizib chiqadi. Mirzachoʻl ana shu sizot suvlardan (tabiiy yogʻinlarni ham qoʻshganda) har yili qariyb 150-200 ming tonna tuzni shimib yutadi. Tabiiy nishab deyarli yoʻqligidan, har yili faqat 5 ming tonnaga yaqin tuz chiqarib tashlanadi. Demak, bu botiq Mirzachoʻlga sugʻorishdan ilgari ham tuz oqib kelganligidan dalolat berib turadi.

Iqlimi. Iqlim xususiyatiga koʻra Sirdaryo viloyati moʻtadil iqlim mintaqasining janubi va subtropik mintaqaning kontinental tipiga toʻgʻri keladi. Atmosfera yogʻinlarining yillik miqdori 202-425 mm ni tashkil qiladi. Yogʻinning asosiy qismi bahor va qish fasllariga toʻgʻri keladi. Qolgan vaqt quruq boʻlib, yogʻingarchilik deyarli boʻlmaydi. Mavjud atmosfera yogʻinlari ham bir tekisda taqsimlanmagan, hududning janubiy qismlarida 312-425 mm, shimoliy qismlarlarida 206-300 mm miqdorida tushadi. Nisbiy namlik qish faslida 70-80 foiz, yoz faslida 25-40foiz, bahor va kuz fasllarida esa yuqoridagilarning orasida boʻladi. Eng kichik nisbiy namlik Xovos tumanida kuzatiladi. Bunga sabab kuchli mahalliy Bekobod shamolining esib turishidir.

Kuzatishlarimizdan shu narsa maʼlum boʻldiki, havoning quruqligi, shamollarning tez-tez esib turishi maydonda kuchli bugʻlanishni keltirib chiqaradi, yaʼni bugʻlanish yiliga 1500 mm gacha yetadi, bu koʻrsatkich yogʻin miqdoriga nisbatan 4-7 barobar koʻp demakdir.

Havo harorati yoz faslida oʻrtacha +27,8°C, qish faslida esa, -27°C gacha boʻladi. Maksimal issiq harorat +47°C gacha kuzatilgan. L.N.Babushkin fikriga koʻra, Mirzachoʻlning janubiy qismi yozgi harorati boʻyicha Oʻzbekistonning eng issiq rayonlari bilan bir xilda boʻlib, Surxondaryoning tekislik qismidan keyin turadi xolos. Hududning janubiy qismida sovuqsiz kunlar 210-220 kuni tashkil qiladi va samarali haroratlar yigʻindisi esa 4600-5000°C ga yetadi. Shunday qilib, Sirdaryo viloyatining janubiy qismi boshqa qismlaridan farq qiladi. Vegetatsiya davridagi samarali haroratlar yigʻindisi Gulistonda 2418°C, viloyatning shimoliy qismida esa 2197°C ni tashkil qiladi.

Yoz faslida yogʻinning butunlay tushmasligi ham nisbiy namlikda oʻz aksini topadi. Bu iqlimiy koʻrsatkichlar tuproq-grunt ichidagi tuzlarni yuqoriga koʻtarilish uchun asosiy sabablardan biri boʻladi. Shu bois, bu maydonlardagi dehqonchilik asriy tuz zahirasini buzmaslikka, bugʻlanishni esa keskin kamaytirishga doir chora-tadbirlarni ishlab chiqish kerak.

L.N.Babushkin, A.Z. Genusov va boshqlarning maxsus izlanishlari natijalariga koʻra, sugʻoriladigan maydonlar iqlimi quruq yerlarga nisbatan kuchli darajada oʻzgaradi. Bu oʻzgarish tuproq yuza qatlamlarida, ayniqsa 1-2 m qalinlikda nisbatan yaxshi seziladi. Sirdaryo viloyatida yoz faslida sugʻoriladigan maydon harorati quruq yerga nisbatan 8°C ga past boʻladi. Nisbiy namlik sugʻoriladigan yerlarda 40 foiz boʻlsa, quruq yerda 61 foiz ni tashkil qiladi. Tuproq ustidagi

haroratlar ayirmasi 30°C ni tashkil qiladi, ya'ni sug'oriladigan yerlarda tuproq harorati sug'orilmaydigan yerlarga nisbatan 30°C gacha past bo'ladi. Nazariy jihatdan arid (yog'inga nisbatan bug'lanish ko'p) zonali iqlimli mintaqalarda yoz oylarida tuproq hosil bo'lish jarayoni boshqa oylarga nisbatan sekinlashadi. Shunday bo'lsada A.Z.Genusov va boshqa ma'lumotlariga ko'ra sug'oriladigan maydonlarda bu jarayon nisbatan kuchli bo'ladi.

Tuproqlari. Boshqa joylardagi kabi Sirdaryo viloyatida ham tuproqlarning geografik tarqalishi relyef shakllari, geologik va litologik tuzilishi bilan uzviy bog'liq. Bu yerda tuproq tiplari va ularni xillarining tabaqalanishi tog' oldi prolyuvial-allyuvial tekisliklarda, berk botiqlarda, daryoning terrassalarida yaxshi ifodalangan.

Viloyat hududining katta qismi o'tloqi-allyuvial, bo'z-o'tloq, och tusli bo'z, oddiy bo'z va to'q tusli bo'z tuproqlar bilan qoplangan. O'tloqi-allyuvial tuproq viloyat sug'oriladigan zonalarining turli qismlarida 102,8 ming gektarni tashkil etadi. U o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, hosil bo'lishi yotqiziqqlarga va gidrogeologik sharoitlarga bog'liq. Bu tuproq hosildor hisoblanadi. Kuchli sho'rlanmagan sizot suvlari sathi yer yuzasiga yaqin joylashgan bo'lib, chuqurligi 1-2 metrni, ba'zi joylarda 0,5-1 metrni tashkil etadi.

Viloyatda 175,3 ming gektardan ortiq yerda bo'z-o'tloqi tuproqlar tarqalgan bo'lib, asosan, qadimdan o'zlashtirilgan zonadadir. Bu tuproq kam madaniylashtirilgan (o'zlashtirilgan) va kuchli sho'rlanmagan. Chirindi va azot, fosfor, kaliy tuzlari bilan o'rtacha ta'minlangan hisoblanadi.

Och bo'z tuproq keng tarqalgan bo'lib, mexanik tarkibi bo'yicha kuchli farqlanadi. Och tusli bo'z tuproq 97,3 ming gektarga ega bo'lib, yirik zarrali o'rtacha gillashgandir. Tuproq tarkibida yirik chang fraktsiya (0,2-0,02 mm) 44-51 foiz, mayda chang fraktsiya 30-40 foiz va loyli fraktsiya 15-20 foiz ni tashkil etadi. Bu tuproq o'zlashtirish asosi bo'yicha sho'rhok yer hisoblanadi va tarkibida karbonat (S0) ko'pdir (6-7foiz dan yuqori). Chirindisi 0,7-0,9 foiz gacha bo'lib, kuchli minerallashtirgandir.

Oddiy bo'z tuproqlar tog' oldi zonalarining quyi qismida keng tarqalgan bo'lib, 117,9 ming gektar maydonni egallaydi. Agrokimyoviy tarkibi bo'yicha eroziyaga chidamli. Chirindi tarkibiga ko'ra yuvilmaydigan va kam yuviluvchi, fosfor va kaliy tuzlari bilan kam ta'minlangan. Bu tuproqlar tarqalgan yerlarda asosan lalmi ekinlar ekiladi.

To'q tusli bo'z tuproq 9,4 ming gektarni egallab, asosan Xovos tumanining tog'li va tog' oldi qismida tarqalgan. Bu tuproq suv eroziyasiga kuchli berilgan bo'lib, hosildor qatlami yuvilganligi uchun, g'alla ekinlaridan yuqori hosil olib bo'lmaydi, shuning uchun bu yerlar asosan chorva mollari uchun yaylov sifatida foydalaniladi.

Hozirgi kunda avtomorf rejimda shakllangan tuproqlar yarimgidromorf va gidromorf tipga aylandi va asosiy maydonlarni turli darajada sho'rlangan tuproqlar egalladi. Bu esa, o'z navbatida sug'oriladigan yerlar mahsuldorligini oshirishni ta'minlaydigan hamda agrolandshaftlarda ekologik muvozanatni saqlash va sho'r bosgan, kuchli degradatsiyaga uchragan maydonlarni kamaytirib, ulardagi jarayonlarni optimallashtirish kabi muammolarni oldinga suradi. Demak, geosistemalarda suv-tuz almashinuvi muvozanatining buzilishini oldini olishning birdan-bir yo'li bo'lgan tabiiy geografik va tabiiy meliorativ jarayonlarni tadqiq etishda sistemali-strukturaviy, ya'ni kompleks usullarni qo'llash maqsadga muvofiq.

Sirdaryo daryosining o'rta oqimida joylashgan viloyat hududida olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, geosistemalarda antropogen ta'sir, ya'ni daryo oqimining sun'iy va energetik rejimga o'tishiga mos ravishda ekologik zo'riqish yuzaga kelgan. Bu holat oxirgi 15-20 yilda sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatiga salbiy ta'sir etmoqda.

Sirdaryo viloyatining hududi asosan nishabligi kichik, oqimsiz va ulkan botiq ekanligi

bilan xarakterlidir. Sirdaryo suvining qadimdan ushbu botiqqa singishi bilan birga, Mirzacho‘l vohasi o‘zlashtirilgandan so‘ng o‘tgan 55-60 yil davomida noto‘g‘ri irrigatsion tizimning qo‘llanilishi tufayli sizot suvlari sathining keskin ko‘tarilishi holati yuzaga kelgan. Jazirama issiqda sizot suvlarining tuproqni yuza qatlami orqali bug‘lanib sho‘rlanish darajasi ortib borishi va shu kabi boshqa omillar tufayli bugungi kunda katta-katta ekin maydonlari foydalanishga yaroqsiz holga kelib qolgan. Bu holat viloyat agrolandshaftlarida ekologik muvozanatni saqlash, sho‘rlanish tufayli degradatsiyaga uchragan maydonlarni qayta tiklash texnologiyalarini yaratishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Юлдашов Абдоржон Убайдуллоевич Сув танқислигинин геосистемалардаги мелиоратив ҳолатга таъсири ва уларни яхшилаш йўллари (Сирдарё вилояти мисолида)
2. Karshibayeva L.K., Egamqulov H.E. Sirdaryo viloyati geografiyasi darslik Toshkent-2024.
3. Ахмадалиев Ю.И. Ер ресурсларининг экологик-хўжалик ҳолатини баҳолаш. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 2000. №1. Б. 53-55.
4. Ахмедов А.У., Абдуллаев С.А., Парпиев Ғ.Т. Тупроқларнинг мелиоратив ҳолати. //Тўплам. Сирдарё ва Жиззах вилоятининг суғориладиган тупроқлари. Т., «Фан», 2005. Б. 122-157.
5. Ахмедов А.У., Ташбеков У., Парпиев Ғ.Т., Рузметов М.И. Содержание и запасы воднорастворимых солей в орошаемых почвах Голодной степи // Мирзачўл воҳаси тупроқлари унумдорлигини ошириш муаммолари ва вазифалари мавзусидаги. Республика илмий- амалий конференцияси маърузалар тўплами. Гулистон. 2003 й. Б. 72-77.
6. Ахунова Б.Б. Изменения почвенных условий орошаемых земель Голодной степи на примере территории зоны действия. Автореферат канд. дисс. Ташкент. 2006. 25-стр.